

RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA - BURITIZEIRO-MG

Relatório descrevendo as atividades de pesquisa desenvolvidas em Buritizeiro-MG e os resultados obtidos, elaborado pelo Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI) da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) como parte da pesquisa intitulada Economia Criativa, Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo: pesquisa-ação no Norte de Minas Gerais e desenvolvida com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Setembro/2025

Pablo Peron de Paula; Cleinaldo Aparecido Dias, Patrícia Morais Lima; Lais Murta Alves Maia; Enzo Marques Miranda

Relatório Técnico de Pesquisa – Buritizeiro-MG / Pablo Peron de Paula, Cleinaldo Aparecido Dias, Patrícia Morais Lima, Lais Murta Alves Maia, Enzo Marques Miranda. – Montes Claros: Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), 2025. 36p.

Trabalho desenvolvido como parte da pesquisa intitulada “Economia Criativa, Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo: pesquisa-ação no Norte de Minas Gerais”, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

1. Economia Criativa. 2. Turismo. 3. Governança Pública. 4. Pesquisa-Ação. 5. Minas Gerais.

Sumário

1. PRIMEIRAS REUNIÕES	4
2. COLETAS DE DADOS	4
2.1 Entrevistas	4
2.1.1 Categorias de vulnerabilidades	4
2.1.2 Estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades	7
2.2 Mapeamento	11
2.2.1 Mapeamento em Buritizeiro	11
3. CÍRCULOS DE AÇÃO-REFLEXÃO (CAR)	20
3.1 CAR Rotas Turísticas	20
3.1.1 Rota Turística Águas, Trilhos e Memórias	22
3.1.2 Rota Turística Mulheres do Velho Chico	23
3.1.3 Rota Turística Entre Trilhos e Águas do Velho Chico	24
3.1.4 Rota Turística Cultural do Velho Chico	26
3.1.5 Rota Turística Encontro das Águas	27
3.2 CAR Políticas Públicas	30
4. REFERÊNCIAS	35

1. PRIMEIRAS REUNIÕES

Nossa primeira visita a Buritizeiro ocorreu em 16 de fevereiro de 2024, ocasião em que conversamos com um turismólogo, atuante na elaboração de roteiros turísticos no município. Na oportunidade ele nos falou sobre os atrativos turísticos presentes no município e nos indicou alguns empreendimentos para que pudéssemos mapear e entrevistar posteriormente.

2. COLETAS DE DADOS

Na fase de coleta de informações e recursos, foram consultadas as lideranças locais e membros da comunidade, como artesãos, comerciantes, e pequenos empreendedores. Com base nessas indicações, a equipe de pesquisadores realizou visitas previamente agendadas a diferentes empreendedores locais, identificando, por meio de entrevistas semiestruturadas, os tipos de empreendimentos existentes, as atividades desenvolvidas, bem como as dificuldades e vulnerabilidades enfrentadas no contexto do turismo e da comercialização de seus produtos.

2.1 Entrevistas

Foram entrevistados, por meio de roteiro semiestruturado, 06 empreendedores da economia criativa em Buritizeiro de três setores: gastronomia, artesanato e turismo. O objetivo das entrevistas foi identificar as vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos de Buritizeiro e as estratégias adotadas para superá-las. As entrevistas foram realizadas por meio de viagem de campo a Buritizeiro e foram entrevistadas três empreendedores da gastronomia, dois do turismo e um do artesanato.

2.1.1 Categorias de Vulnerabilidades

A partir das entrevistas com os empreendedores, foram identificadas quatro principais categorias de vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos e que podem ser classificadas em fatores internos e externos. A Figura 1 abaixo demonstra as quatro categorias de vulnerabilidades identificadas nas entrevistas.

Figura 1: Categorias de vulnerabilidades nos negócios criativos

Fatores Internos	Ausência de rotinas organizacionais
	Necessidade de aprendizagem organizacional
Fatores Externos	Dificuldade de acessar recursos críticos
	Dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A ausência de rotinas organizacionais diz respeito à falta de organização e controle para o desempenho das atividades. Essa vulnerabilidade foi identificada em 2 falas do setor gastronômico, 2 do artesanato e 1 do turismo. Essa dificuldade é exemplificada pelas seguintes frases das entrevistadas:

Ah, dificuldade em manter sempre tem. Porque agora eu estou com meus artesanatos parados por causa da dificuldade. Porque eu não estou dando conta de fazer o serviço da casa e dos quilos, das massas de leite e do artesanato ao mesmo tempo. Eu estou deixando... aí o artesanato está ficando mais... Para trás. Para trás. Abandonado. É, porque eu estou com um bocado de coisa começada sem dar continuidade por causa do tempo. (Entrevistada A).

Os três primeiros anos, praticamente, acordava e dormia aqui dentro. Não tinha muita... Não tinha muita liberdade, não. Foi muito... Eu falo até os seis primeiros anos. Foi dedicação total para a coisa (Entrevistado B)

A necessidade de aprendizagem organizacional relaciona-se à necessidade de que os donos e funcionários dos empreendimentos precisam adquirir rapidamente novas habilidades e conhecimentos para gerir o empreendimento de forma eficaz, o que pode ser um desafio. Essa vulnerabilidade foi identificada em 1 fala do turismo, 0 do artesanato e 0 da gastronomia. Isso pode ser visto nas falas das entrevistas a seguir:

No começo, na brutalidade achando que quem grita mais alto é quem manda mais, né? Eu não tive um professor, então, isso me fez muita falta. Mas eu senti falta muito, e ainda sinto até hoje, de ter um professor, de ter tido uma bagagem melhor (Entrevistado C).

A dificuldade de acessar recursos críticos refere-se ao fato de que é difícil, especialmente no início, para as novas empresas conseguirem dinheiro,

6

matérias-primas ou até mesmo um bom local para operar. Sem esses recursos, fica complicado crescer e prosperar. A dificuldade de acessar recursos críticos foi identificada 11 vezes na gastronomia, 6 no artesanato e 8 no turismo. Essa dificuldade é exemplificada pelas seguintes frases das entrevistadas:

Na linha de gastronomia, aí, se tivesse um curso para o pessoal da cozinha, né? O pessoal dos garçons, também. Capacitação. É muito bom, sabe? (Entrevistado D).

A maior dificuldade do empreendedor hoje. De todos. Todos que eu converso. A verdade. A maioria das empresas também. Sim. (mão de obra) (Entrevistado E).

A dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade é relativa ao fato de que novas empresas precisam construir relacionamentos com pessoas e grupos importantes, como fornecedores, clientes, investidores e reguladores. Essa vulnerabilidade foi identificada em 2 falas da gastronomia, 1 do turismo e 1 do artesanato. As frases a seguir exemplificam isso:

Tanto como mão de obra, quanto o próprio poder municipal. E hoje aqui a gente é extremamente deficitário, assim de uma ajuda, de alguma coisa, de alguma campanha pra poder ser mais próximo do empresário. Eu acho muito deficiente aqui na nossa cidade. As ruas, né? Às vezes, um acesso nosso cheio de buracos (Entrevistado, F).

Tá todo mundo ali que tá ganhando muito dinheiro. E aí vê eu trabalhando, vê você trabalhando, aí ela entra... Mas ela se associa ali por um tempo só por uns eventos grandes. Mas... E não tem. Eu acho que se as pessoas tivessem mais compromisso. Se as pessoas que vão entrar tivessem mais compromisso. Seria mais... Seria melhor. Um grupo melhor. (Entrevistada, G).

A Figura 2 abaixo resume a frequência com que as quatro categorias de vulnerabilidade de novos negócios foram identificadas em cada um dos três setores criativos mapeados. Os dados apontam que a dificuldade de acessar recursos críticos é a mais frequente vulnerabilidade enfrentada pelos negócios criativos em Buritizeiro com 25 citações (71,4%), seguido por ausência de rotinas organizacionais com 5 citações (14,2), dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade com 4 citações (11,4) e necessidade de aprendizagem organizacional com 1 citação (2,8%).

Figura 2: Frequência de vulnerabilidades segundo os setores criativos

Categoria de Vulnerabilidade	Gastronomia	Artesanato	Turismo	Total
Ausência de rotinas organizacionais	2	2	1	5
Necessidade de aprendizagem organizacional	0	0	1	1
Dificuldade de acessar recursos críticos	11	6	8	25
Dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade	2	1	1	4

Fonte: Elaboração própria, 2025.

2.1.2 Estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades

Foram identificadas sete categorias de estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades: gerenciamento de relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes, obtenção rápida de recursos e desenvolvimento de capacidades, habilidade em lidar com ambientes difíceis, envolvimento efetivo de *stakeholders* importantes, estabelecimento de legitimidade com grupos de recursos relevantes, retenção de clientes em potencial e aprender a sobreviver em um novo ambiente.

O gerenciamento de relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes como estratégia para superar as vulnerabilidades de um empreendimento aponta para a importância de se construir e manter boas relações com pessoas e empresas que ainda não conhecem seu produto ou trabalho. Isso inclui fazer novos contatos, criar confiança e estabelecer parcerias que beneficiem ambos os lados. Essa estratégia de superação foi identificada em 2 falas da gastronomia, 0 do artesanato e 1 do turismo. As falas a seguir mostram isso:

8

Mas assim, devido ao fato de que... Eu tenho um primo que é sargento da polícia aqui. Então assim, eu conquistei muita gente da polícia militar. Eles vêm bastante (Entrevistado H).

Eu tenho que ficar antenado no mundo, conversando com um e com o outro, participando de um negócio desse aqui, trocando ideia com os outros colegas do mercado, aprendendo com todo mundo, saindo daqui para ver o que está... testando serviço ali, testando serviço aqui, ver o que eu posso melhorar no meu, entendeu? (Entrevistada G).

A obtenção rápida de recursos e desenvolvimento de capacidades se refere à importância de obter rapidamente o dinheiro, materiais e pessoas necessários para começar e fazer o negócio crescer. Além de aprender novas habilidades e criar processos eficientes para trabalhar melhor e de forma mais rápida. Essa estratégia foi identificada 4 vezes na gastronomia, 1 no artesanato e 6 no turismo. As falas a seguir exemplificam essa questão:

Aí, pra mim atender os médicos, eu tinha que fazer uma cozinha. Aí eu fiz a cozinha. Pagava bem, eu falei, vou aproveitar o dinheiro da cozinha, dos médicos, deles mesmos, vou fazer uma cozinha pra eles. Foi a única coisa que eu fiz sem financiar, com recurso próprio é essa (Entrevistada H).

Hoje é tudo sistematizado. Todas as nossas vendas aqui é tudo automatizado. Hoje a gente... Uma coisa que eu investi bastante aqui foi nessa questão de... De automatização dos processos aqui dentro (Entrevistado, I).

A habilidade em lidar com ambientes difíceis refere-se à capacidade de se adaptar rapidamente à mudanças no mercado e superar desafios como regulamentos complicados e concorrentes fortes. Isso inclui ser flexível, resiliente e encontrar soluções criativas para problemas inesperados. Essa estratégia de superação da vulnerabilidade foi identificada em 3 falas da gastronomia, 1 do turismo e 0 do artesanato. Esse aspecto é descrito pelas falas das entrevistadas a seguir:

E quando eu morava no Capão Selado era bom. Lá tinha a Casa do Mel, né? Sei que nós ganhamos... Associação... Pela associação, né? Nós era associado a todo mundo e... Ganhou essa Casa do Mel. Já com os materiais tudo. E hoje eu trabalho... Não tem decantador. Eu não tenho centrífugo. Eu não tenho nada para trabalhar com mel. E eu tiro... É manual. (Entrevistada J).

O envolvimento efetivo de *stakeholders* importantes está relacionado à competência de identificar e trabalhar bem com grupos e pessoas importantes, como investidores, clientes e parceiros. Essa estratégia foi identificada em 7 falas da gastronomia, 3 do artesanato e 5 do turismo. As falas das entrevistadas exemplificam essa estratégia:

É o maior fornecedor de clientes. os outros me indicam, eu indico os outros. É assim que eu estou trocando informações (Entrevistado K).

O Sebrae é um parceiro. Eu sempre tive parceria com o Sebrae. Se eu falar com você que minha história não tem Sebrae no meio, não tem jeito. Eu sempre tive uma ótima relação (Entrevistado, L).

O estabelecimento de legitimidade com grupos de recursos relevantes significa criar uma imagem positiva e confiável da sua empresa para pessoas e grupos importantes. Isso ajuda a ganhar a confiança de investidores, clientes e fornecedores, mostrando que sua empresa é digna de apoio. Essa estratégia foi identificada em 9 falas da gastronomia, 2 do artesanato e 5 do turismo. As falas a seguir mostram isso:

Mas a maioria das excursões são de Day Use. Então, você já tem um contato com agências de lá que fazem essa... Temos. Já temos uma parceria com a turma que eles montam as excursões, trazem pra cá. E a gente já tem essa parceria com eles já. Já há algum tempo (Entrevistada M).

Meus clientes... São clientes que.... Saiam do serviço do jeito que tá. Vem da roça. Sujo. Vou lá no curral. Mexendo. Deu vontade de comer alguma coisa diferente. Eu vou receber ele com todo carinho. Vou pegar na mão dele. E vou oferecer o melhor que eu tenho pra oferecer. Não tem... Eu não faço diferença. Eu acho que meu cliente... Eu já recebi muitas... Elogios (Entrevistada N).

A retenção de clientes em potencial indica a capacidade do empreendedor de atrair e convencer novos clientes a confiar e comprar da sua empresa, mesmo sem um histórico conhecido. Usar estratégias de marketing, criar produtos inovadores e construir uma marca forte e confiável. Essa estratégia foi identificada 5 vezes na gastronomia, 0 no artesanato e 3 no turismo. Essa estratégia é exemplificada pelas seguintes frases das entrevistadas:

A gente chegou e mudou a cara do negócio. A gente tirou o som automotivo, a gente proibiu, não aceitamos. Mas a gente faz música ao vivo aqui, todo final de semana. E isso foi atraindo a família mesmo (Entrevistado O).

No início eu não fiz Instagram. Não. É. Ah, mas você tem que fazer? Não, não preciso. Eu preciso que meu nome seja levado por pessoas que aqui frequentam, pra depois eu começar a divulgar o meu

trabalho. Porque tudo por foto e vídeo é muito... tudo muito bonito, tudo muito lindo. Eu quero ver no físico (Entrevistado P).

Aprender a sobreviver em um novo ambiente refere-se ao modo como o empreendedor enxerga quando ocorre uma mudança no ambiente ou na sociedade em geral, por exemplo, a pandemia de COVID-19. Tem um olhar de oportunidade, ou seja, a entrevistada vê a mudança como uma oportunidade, com um olhar otimista para o ambiente. Essa estratégia foi identificada em 5 falas da gastronomia, 3 do artesanato e 6 do turismo. Esse aspecto é descrito pelas falas das entrevistadas a seguir:

Ah, no caso aqui, é... A gente trabalha com peixe do rio mesmo, então, o que que acontece? É... A gente formou um estoque. A gente tem alguns congeladores, pra que no período de piracema, é... o meio ambiente, que você sempre visita os restaurantes, pra você apresentar o estoque pra eles. Né? Que assim, no período de piracema, você não tá comprando peixe, que ele tá em fase de reprodução (Entrevistado Q).

Quando eu inaugurei aqui, inaugurei não, comecei do zero. Dezesete dias depois veio a pandemia. Eu pagando R\$1.850 de empréstimo. A melhor coisa que me aconteceu na vida. De coração. É... Ficava fechado uma semana, 15 dias e tudo. Quando abria, eu vendia por 60 dias direto. Tipo assim, na semana eu vendia por 60 dias. E assim... E tudo que foi entrando, eu fui reinvestindo (Entrevistado R).

A Figura 3 abaixo resume a frequência com que as sete categorias de vulnerabilidade de novos negócios foram identificadas em cada um dos três setores criativos mapeados. Os dados apontam que as categorias de estratégias adotadas para superar as vulnerabilidades nos negócios criativos que ocorrem de maneira mais expressiva são: estabelecer legitimidade com grupos de recursos relevantes com 16 citações (22,5%) e envolver efetivamente os stakeholders importantes 15 citações (21,1%). Seguido por aprender a sobreviver em um novo ambiente com 14 citações (19,71%), reunir recursos e desenvolver capacidades 11 vezes (15,49%), convencer os clientes em potencial com 8 citações (11,26%), capacidade de lidar com ambientes difíceis, 4 citações (5,6%), e, por fim, gerenciar relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes com 3 citações (4,2%).

Figura 3: Frequência das estratégias para superar as vulnerabilidades de acordo com os setores criativos mapeados

Categoria de estratégias para superar as vulnerabilidade	Gastronomia	Artesanato	Turismo	Total
Gerenciar relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes	2	0	1	3
Reunir recursos e desenvolver capacidades	4	1	6	11
Capacidade de lidar com ambientes difíceis	3	0	1	4
Envolver efetivamente os <i>stakeholders</i> importantes	7	3	5	15
Estabelecer legitimidade com grupos de recursos relevantes	9	2	5	16
Convencer os clientes em potencial	5	0	3	8
Aprender a sobreviver em um novo ambiente	5	3	6	14

Fonte: Elaboração própria, 2025.

2.2 Mapeamento

Durante a realização das entrevistas, das visitas e mediante a assinatura do termo de consentimento, foram coletados os dados georreferenciados por meio do GNSS (Global Navigation Satellite System), comumente conhecido como GPS.

Além da identificação por meio de visitas, alguns dos empreendimentos e atrativos mapeados também foram sugeridos pelos participantes do CAR.

Na fase de investigação, inicialmente, os dados coletados foram organizados no *software* QGIS, um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os SIGs possibilitam a coleta, o armazenamento, o processamento e a representação de dados georreferenciados na forma de mapas (Henriques, Gonçalves, Calvo, 2010). Isso posto, a criação dos mapas teve como objetivo subsidiar as reuniões do CAR, permitindo que os participantes obtivessem uma visualização mais sistêmica e integrada dos empreendimentos e pontos turísticos das cidades.

Para a elaboração dos mapas, foram utilizadas as bases de dados do IBGE (limites municipais) e da Infraestrutura de Dados Espaciais do SISEMA (IDE-SISEMA), que inclui informações sobre hidrografia.

2.2.1 Mapeamento em Buritizeiro

Em Buritizeiro foram mapeados 12 empreendimentos da economia criativa, distribuídos da seguinte maneira: dois de artesanato, quatro de gastronomia e sete de patrimônio cultural.

No artesanato, foram identificadas duas atividades, sendo uma na produção de artesanato com fibra natural de buriti (bancos e cestas) e uma em artesanato personalizado (crochê e laços), como mostra a Figura 4.

Figura 4: Artesanatos identificados em Buritizeiro

Nome	Descrição
Aurora Laços e Artesanato	Artesanatos personalizados por encomenda (laços, tiaras, crochê e bordados)
Estrela do Céu Azul - Alzira	Artesanato de buriti, como bancos e cestas.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 5: Laços personalizados

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

Na gastronomia destacam-se o extrativismo, produtos como temperos, as quitandas, doces de frutos do cerrado (cabeça de nego, pequi, buriti, coco catulé), óleo de pequi e de mamona, sementes para chá, queijo, requeijão, baru, vassouras com fibras naturais, mel. Foram identificadas quatro atividades de gastronomia, como mostra a Figura 6.

Figura 6: Atividades de Gastronomia identificadas em Buritizeiro

Nome	Descrição
Ana Maria Doces	Doce / Ambrosia
Estrela do Céu Azul - Alzira	Produção de quitandas (biscoito de vidro), doces (pequi, cabeça de nego), queijos. Realização da Cavalgada do Xupé, festa de São João com rodas de viola e levantada do mastro, além disso são servidos café da manhã e jantar. O sítio da Alzira também é um receptivo, onde recebe grupos de turistas para almoçar .
Nelcina Carmo	Verduras, mel, ovo, vassoura, baru, óleo de mamona, frango caipira
Associação das mulheres trabalhadoras rurais aposentadas e pensionistas (AMTRAP)	Sediada no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritizeiro, vende produtos gastronômicos e artesanatos feitos por mulheres (castanha de baru, mel, pimentas, temperos, farinha, doces (pequi, buriti, araticum/cabeça de nego e coco catulé), conservas e sementes para chá (sucupira e Imburana)).

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 7: Produtos da AMTRAP

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

Os atrativos culturais de Buritizeiro estão relacionados a história dos primeiros habitantes da região (Sítio Arqueológico Cemitério Caixa d' Água), ao Rio São Francisco (rio São Francisco, Praça do Cristo, Fundação Caio Martins), a Estrada de Ferro Central do Brasil (Ponte Marechal Hermes e Estação Ferroviária), a cultura e identidade local (Mercado Municipal), além de aspectos religiosos. Foram identificados sete atrativos culturais, como apresenta a Figura 8.

Figura 8: Atrativos Culturais de Buritizeiro

Patrimônio Cultural Edificado	Descrição
Estação Ferroviária de Buritizeiro	Antiga estação da Ferrovia Central do Brasil, que tinha como objetivo fazer a ligação entre Belém (PA) e o Rio de Janeiro. Um marco do desenvolvimento e da memória ferroviária brasileira.
Igreja Matriz Imaculada Conceição	Construída no século XX, durante o auge da economia Buritizeiro, impulsionado pela navegação no Rio São Francisco que movimentava mercadorias entre a Bahia e o norte de Minas. (Minas Gerais, s.d a).
Mercado Municipal de Buritizeiro	Feira aos domingos com gastronomia típica e artesanato local.
Praça do Cristo	Localizado na praça dos pescadores, ao lado do Rio São Francisco, possui uma vista para a Ponte Marechal Hermes e para o rio.
Sítio Arqueológico Cemitério Caixa d' Água	Descoberto em 1987, está localizado em frente às corredeiras do Rio São Francisco. Com cerca de 6 mil anos, abriga mais de 40 sepultamentos de povos pré-históricos que usavam o local para alimentação e travessia do rio. É um dos sítios a céu aberto mais bem preservados de Minas Gerais e do Brasil (Baggio, Horn, Costa, 2013).
Fundação Educacional Caio Martins - Centro Educacional de Buritizeiro	Criada em 1952, a Fundação Caio Martins de Buritizeiro ocupa o antigo prédio da Escola de Aprendizes Marinheiros. Voltada à educação e profissionalização de jovens rurais, integra a FUCAM e hoje promove atividades educacionais e culturais. O prédio é patrimônio municipal tombado desde 1998 (Minas Gerais, s.d c).
Ponte Marechal Hermes	Inaugurada em 1922, a Ponte Marechal Hermes liga Pirapora a Buritizeiro sobre o Rio São Francisco. Feita de estrutura metálica em treliça, fazia parte do projeto de expansão da Ferrovia Central do Brasil, que visava ligar o Rio de Janeiro a Belém. Foi tombada como patrimônio estadual em 1985. (Prefeitura de Pirapora, s.d.).

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 9: Ponte Marechal Hermes

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

Os atrativos naturais de Buritizeiro também estão relacionados ao Rio São Francisco, sendo o Rio Rio São Francisco / Balneário do Bejo Dourado; Balneário das Lavadeiras e aos antigos moradores da região Pico do Itacolomy. Foram identificados três atrativos naturais, como mostra a Figura 10.

Ressalta-se que o município de Buritizeiro possui diversas potencialidades turísticas, como cachoeiras e rios, entretanto os mesmos não possuem infraestrutura e estão em propriedade privada, desse modo, não foram contemplados no estudo.

Figura 10: Atrativos Naturais de Buritizeiro

Atrativo Natural	Descrição
Balneário Jardim das Pedras / Balneário das Lavadeiras	Balneário onde antigamente era o local onde as lavadeiras lavavam as roupas. Atualmente é um lugar de lazer, existe uma escultura de metal de uma lavadeira, representando a história local.
Pico do Itacolomy	O Pico do Itacolomy, com cerca de 20 metros de altura, é um morro de arenito avermelhado resistente à erosão, protegido pela vegetação. De valor geológico e cultural, acredita-se que foi usado em rituais indígenas. É um símbolo marcante de Buritizeiro, visível de vários pontos da cidade (Minas Gerais, s.d b).

<p>Rio São Francisco / Balneário do Bejo Dourado</p>	<p>A área de lazer conta com quadras de areia, pavimentação, iluminação e palco para eventos. Além disso, oferece acesso ao Rio São Francisco para banho e lazer.</p>
--	---

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 11: Rio São Francisco / Balneário do Bejo Dourado

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

A cultura barranqueira também está presente na alimentação, com as moquecas de peixe e as porções de peixe frito, com destaque ao surubim e ao dourado. Foram identificados seis serviços de alimentação, sendo fast food, quiosques, bar, pizzaria e padaria, como mostra a Figura 12.

Figura 12: Serviços de Alimentação de Buritizeiro

Alimentação	Descrição
Lanche Bem (fast food)	Salgados e Refrescos
Quiosque Recanto do Velho Chico	Quiosque que serve pratos típicos da barranqueira, com destaque para a moqueca de surubim e o dourado sem espinha.
Panificadora Arte do Trigo	Padaria com diversas opções de salgados, doces, biscoitos e pães.
Camin da Roça Butiquim	Espaço com comidas de boteco, como pé de galinha, caldo de mocotó, porção de quibe, moela ao molho e sarapatel. Eles estão sempre em eventos com a barraca. Há também a venda de artesanatos de luminárias feitas de cabaça.
Taberna Beer	Bar e restaurante que serve almoço, porções, refeições, pratos executivos, filé de tilápia.
Pizzaria Sabor de Minas	Pizzaria e lanchonete com opções de pizzas, lanches, açaí e porções. Ambiente aconchegante e rústico, ideal para toda a família.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 13: Porção de dourado no Quiosque Recanto do Velho Chico

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

Foram identificados três serviços de hospedagem, como mostra a Figura 14.

Figura 14: Serviços de Hospedagem de Buritizeiro

Hospedagem	Descrição
Pousada Aquários	Hospedagem próximo ao Rio São Francisco, possui café da manhã e estacionamento.
Pousada Portal do Sertão	Hospedagem com café da manhã. Há a possibilidade de contratar um condutor de turismo para realizar passeios na região.
Pousada Sertão Veredas	Hospedagem com diversas opções de lazer, como parque aquático para crianças, piscina com cachoeira artificial, hidromassagem, área de churrasco, salão de jogos, dentre outras atividades. Além da diária, é possível adquirir o day use.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A Figura 15, apresenta o gráfico da quantidade de cada categoria identificada apresentando grande potencial para desenvolver o turismo cultural aliadas com experiências voltadas para a gastronomia e áreas naturais.

Figura 15: Quantidade de Atividades de Economia Criativa, Atrativos e serviços turísticos identificados em Buritizeiro

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A Figura 16 apresenta os empreendimentos de economia criativa, atrativos e serviços de turismo mapeados em Buritizeiro.

Figura 16: Atividades de economia criativa, atrativos e serviços de turismo mapeados em Buritizeiro

- | | | |
|---|---|---|
| ● Alimentação | 5 Camin da Roça Butiquim | 17 Pousada Aquários |
| ● Artesanato | 6 Estação Ferroviária de Buritizeiro | 18 Pousada Portal do Sertão |
| ● Atrativo Cultural | 7 Estrela do Céu Azul - Alzira | 19 Praça do Cristo |
| ● Atrativo Natural | 8 Fundação Educacional Caio Martins - Centro Educacional de Buritizeiro | 20 Quiosque Recanto do Velho Chico |
| ● Gastronomia | 9 Hotel Pousada Sertão Veredas | 21 Rio São Francisco / Balneário Bejo Dourado |
| ● Hospedagem | 10 Igreja Matriz Imaculada Conceição | 22 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritizeiro / Associação das mulheres trabalhadoras rurais aposentadas e pensionistas (AMTRAP) |
| Atividades de Economia Criativa, Atrativos e Serviços de Turismo | | |
| 1 Ana Maria Doces | 11 Lanche Bem (fast food) | 23 Sítio Arqueológico Cemitério Caixa d' Água |
| 2 Aurora Laços e artesanatos | 12 Mercado Municipal de Buritizeiro | 24 Taberna beer |
| 3 Balneário Jardim das Pedras / Balneário das Lavadeiras | 13 Panificadora Arte Do Trigo | |
| 4 Bar e Restaurante Cascatas | 14 Pico do Itacolomy | |
| | 15 Pizzaria Sabor de Minas | |
| | 16 Ponte Marechal Hermes | |

0 250 500 m

SISTEMAS DE COORDENADAS UTM - DATUM SIRGAS 2000 / ZONA 23 S
BASE DE DADOS CARTOGRÁFICA: Mapa Base (Positron)

3. CÍRCULOS DE AÇÃO-REFLEXÃO (CAR)

Os empreendedores de economia criativa foram reunidos para a condução do círculo de ação-reflexão, que aconteceram nos dias 24 e 25 de julho de 2025. O círculo de ação-reflexão é um método participativo e inclusivo que permite a discussão aprofundada sobre um tema concentrando-se na construção de um relacionamento entre pesquisadores e a comunidade, colocando-a como sujeito ativo na construção do conhecimento (Bronzo, Teodósio & Rocha, 2012, Heron & Reason, 2001).

3.1 CAR Rotas Turísticas

No dia 24 de julho de 2025, foi realizado o Círculo de Ação e Reflexão sobre Rotas Turísticas, cujo objetivo foi desenvolver rotas turísticas com a participação da comunidade, a partir dos dados coletados na etapa de mapeamento. Espera-se que essas rotas incentivem a atuação conjunta do poder público e dos agentes de turismo, promovendo maior articulação entre os atores locais, melhor distribuição de renda e aprimoramento da experiência turística, ao mesmo tempo em que valorizam a cultura local.

Inicialmente, foi apresentado o mapeamento dos pontos turísticos de Buritizeiro, o conceito de economia criativa e a relevância dessa abordagem para o desenvolvimento local. O mapeamento contemplou atrativos naturais e culturais, serviços de alimentação e hospedagem, além de empreendimentos gastronômicos, do artesanato, da música, da dança e patrimônios edificados.

A partir da dinâmica de elaboração de rotas turísticas, a comunidade identificou as seguintes rotas: Rota Águas, Trilhos e Memórias; Rota Mulheres do Velho Chico; Rota “Entre Trilhos e Águas do Velho Chico”. A Rota Cultural do Velho Chico foi sugerida no CAR de Pirapora, sendo englobada nas duas cidades. Além disso, foi sugerida pelos pesquisadores do NEECI a Rota Turística Encontro das Águas. As rotas turísticas desenvolvidas podem ser visualizadas no mapa interativo, disponível no seguinte link:

(<https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1IHCvGgybYFTjfyfeTbo-X24pqcFAE-Q&usp=sharing>).

Observa-se uma complementaridade turística entre os municípios de Pirapora e Buritizeiro; em vista disso, no mapa interativo foram mantidos os atrativos e atividades de economia criativa de Pirapora.

Para a construção das rotas, foram disponibilizados mapas impressos contendo os serviços e atrativos turísticos identificados na etapa de mapeamento, como mostra a Figura 17. Com base nesses materiais, os participantes traçaram percursos que abrangessem tanto as atividades da economia criativa quanto os atrativos turísticos.

Figura 17: Elaboração das Rotas Turísticas

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

Rotas turísticas elaboradas no CAR

3.1.1 Rota Águas, Trilhos e Memórias

Essa rota turística proporciona uma imersão nas paisagens, histórias e tradições do Rio São Francisco. Partindo de Pirapora, indo para Barra do Guaicuí e atravessando para Buritizeiro, o percurso convida o visitante a vivenciar a cultura ribeirinha, explorar sítios arqueológicos, caminhar por trilhos históricos e conhecer monumentos que moldaram essa região.

1. Vapor Benjamin Guimarães – Pirapora (Início pela manhã)

Visita guiada ao último vapor em atividade no Brasil, símbolo das navegações pelo Rio São Francisco.

Observação: Passeio realizado somente por agendamento no CAT (quiosque na Orla de Pirapora), horário: 10h

2. Mercado Municipal de Pirapora

Local ideal para vivenciar o cotidiano da cidade e adquirir produtos regionais: doces, queijos, cachaças, artesanatos e as famosas carrancas.

3. Casa dos Carranqueiros – Pirapora

Associação de artesãos de carranca. A visita oferece uma imersão na história das carrancas do São Francisco, além de apresentar técnicas de como elas são confeccionadas.

4. Igreja Bom Jesus do Matozinhos – Barra do Guaicuí

Igreja inacabada do século XVIII, com a parede em pedras na qual nasceu uma gameleira, localizada na confluência dos rios São Francisco e das Velhas, a construção reúne história e mitos locais. Excelente para contemplação e fotos.

25

Obs.: O trajeto até a Barra do Guaicuí é de aproximadamente 25 km (30 min), sendo necessário o traslado, contrate um guia local.

5. Almoço na Barra do Guaicuí

6. Estação Ferroviária de Buritizeiro

Explore a antiga estação da Ferrovia Central do Brasil, que tinha como objetivo fazer a ligação entre Belém (PA) e o Rio de Janeiro. Um marco do desenvolvimento e da memória ferroviária brasileira.

7. Fundação Caio Martins

Visita ao casarão histórico do início do século XX, que já abrigou a Marinha e o antigo hospital da região. Hoje, abriga a Fundação Caio Martins, espaço dedicado à cultura e educação, com oficinas e eventos.

8. Sítio Arqueológico da Caixa D'água – Buritizeiro

Sítio arqueológico, onde vestígios do passado ainda contam histórias sobre os primeiros habitantes da região, o cemitério indígena representa uma grande relevância para a história local e do Brasil.

9. Ponte Marechal Hermes

Travessia a pé pela histórica ponte férrea que liga Buritizeiro a Pirapora, sobre o majestoso Rio São Francisco. Ponte metálica inaugurada em 1922, com seus 694 metros de extensão sobre o São Francisco.

Momento final da rota com contemplação do pôr do sol, caso seja fim de tarde.

3.1.2 Rota Mulheres do Velho Chico

É um convite para mergulhar nas tradições, nos produtos e nas histórias das mulheres do território de Buritizeiro com trabalho, criatividade e afeto. Com paradas em espaços de produção artesanal e turismo de experiência, o percurso valoriza o protagonismo feminino e o vínculo entre cultura, alimentação e identidade local.

1 – Padaria Flor do Trigo – Café da Manhã

Comece o dia com um café da manhã, a padaria oferece salgados, pães, biscoitos, dentre outros.

2 – Feirinha da Margarida no Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Associação das mulheres trabalhadoras rurais aposentadas e pensionistas (AMTRAP)

Visita à tradicional feirinha organizada por mulheres da agricultura familiar e do extrativismo.

Produtos à venda:

- Óleo de pequi
- Baru
- Temperos artesanais
- Quitandas
- Doces de pequi, cabeça de nego, buriti
- Artesanato e produtos agroecológicos

3 – Aurora Laços

Parada para conhecer os Laços de cabelo, tiaras e peças de crochê.

Observação: Agendamento prévio necessário.

4 – Estrela do Céu Azul – Alzira

Turismo de experiência com Alzira.

- Almoço caseiro
- Venda de produtos locais (queijos, doces, quitandas, etc.)
- Vivência: como se faz queijo artesanal, doces, quitandas e outros produtos.

Observação: Agendamento prévio necessário.

5 – Retorno a Buritizeiro

3.1.3 Rota “Entre Trilhos e Águas do Velho Chico”

A Rota “Entre Trilhos e Águas do Velho Chico” oferece uma experiência

encantadora e repleta de história entre os municípios de Buritizeiro e Pirapora, margeando o majestoso Rio São Francisco. Essa jornada conecta patrimônios culturais, belezas naturais e memórias vivas do sertão mineiro, em um roteiro que pode ser feito em um único dia, ideal para visitantes que desejam conhecer as raízes e encantos dessa região ribeirinha.

1 - Estação Ferroviária de Buritizeiro

Início da jornada com uma visita à antiga Estação Ferroviária, marco da história local e símbolo do desenvolvimento impulsionado pelos trilhos no Norte de Minas.

2 - Fundação Caio Martins

Um espaço de referência na formação educacional e cultural de jovens. O local carrega memórias e histórias que marcaram gerações.

3 - Sítio Arqueológico

Parada para conhecer vestígios das primeiras ocupações humanas na região, evidenciando a riqueza histórica e pré-histórica do território.

4- Almoço no Taberna Beer

Pausa para almoço às margens do Velho Chico

5- Caminhada pela Orla de Buritizeiro

Caminhada tranquila à beira do Velho Chico, com parada estratégica para contemplar as águas do rio e registrar belas imagens da paisagem.

6- Travessia da Ponte Marechal Hermes

Travessia a pé pela ponte que liga Buritizeiro a Pirapora, proporcionando uma vista panorâmica única do Rio São Francisco.

7- Praia do Areião

Momento de lazer e descanso às margens do rio, em uma das praias mais tradicionais da região.

8- Vapor Benjamim Guimarães

Visita ao vapor, símbolo da navegação no Velho Chico e um dos últimos em funcionamento no Brasil, com grande valor histórico e cultural.

9- Mercado Municipal de Pirapora

Encerramento da rota com uma visita ao Mercado de Pirapora, onde é possível adquirir produtos típicos, artesanatos e vivenciar o cotidiano da comunidade local.

3.1.4 Rota Cultural do Velho Chico

A Rota Cultural do Velho Chico é uma experiência inesquecível programada para os sábados, ideal para quem deseja se conectar com a alma do Sertão mineiro. Com início com uma caminhada na Orla de Pirapora, o passeio conduz os visitantes por locais repletos de história, cultura e encantamento, margeando o majestoso Rio São Francisco. Ao final do trajeto, é possível realizar a travessia a pé da icônica Ponte Marechal Hermes – um verdadeiro ritual para quem visita a cidade.

Dica: para aproveitar ao máximo a rota, conhecer mais sobre a história e facilitar o deslocamento, pois para atravessar a Ponte Marechal Hermes o carro deve ficar em Buritizeiro, recomenda-se a contratação de um guia local.

Roteiro

1 - Caminhada pela Orla de Pirapora

Uma leve caminhada com vista para o Rio São Francisco. Ideal para contemplação e fotos.

2 - Mercado Municipal de Pirapora

Conheça a cultura local visitando os estandes de artesanato, com destaque para as tradicionais carrancas. Aproveite para experimentar e adquirir produtos da gastronomia regional, como doces, cachaças, queijos e temperos.

3 - Casa dos Carranqueiros

Conheça a história das carrancas, seus significados e processos de produção.

4 - Almoço Casa Benjamim

Deguste a culinária local com um self service cheio de variedades

- Buritizeiro

5 - Estação Ferroviária de Buritizeiro

Explore a antiga estação da Ferrovia Central do Brasil, que tinha como objetivo fazer a ligação entre Belém (PA) e o Rio de Janeiro. Um marco do desenvolvimento e da memória ferroviária brasileira.

6 - Fundação Caio Martins

Visita ao casarão histórico do início do século XX, que já abrigou a Marinha e o antigo hospital da região. Hoje, abriga a Fundação Caio Martins, espaço dedicado à cultura e educação, com oficinas e eventos.

7 - Orla de Buritizeiro e Sítio Arqueológico Caixa D'água

Caminhada pela orla e visita ao sítio arqueológico, onde vestígios do passado ainda contam histórias sobre os primeiros habitantes da região.

8 - Travessia da Ponte Marechal Hermes (opcional)

Um dos momentos mais especiais da rota, caminhar sobre a ponte metálica inaugurada em 1922, com seus 694 metros de extensão sobre o São Francisco. Uma experiência simbólica, que conecta Pirapora e Buritizeiro por história, paisagem e emoção.

11 - Retorno a Pirapora

Rota Turística Sugerida pelos Pesquisadores

3.1.5 Rota Turística Encontro das Águas

Essa rota é um convite para contemplar o Velho Chico com suas diversas paisagens e histórias. Ao longo do caminho entre Buritizeiro, Pirapora e a Barra do Guaicuí, você vai conhecer paisagens incríveis e a história local.

Obs.: Para a realização dessa rota é necessário o agendamento de transporte aquático e terrestre, contrate um guia local.

1 – Ponte Marechal Hermes

Caminhar sobre a ponte metálica inaugurada em 1922, com seus 694 metros de extensão sobre o São Francisco. Uma experiência simbólica, que conecta Pirapora e Buritizeiro por história, paisagem e emoção.

2- Caminhada pela Orla de Pirapora

Aproveite a orla de Pirapora para caminhar tranquilamente às margens do rio, o percurso convida à contemplação das águas.

3- Passeio de barco até a Barra do Guaicuí

Siga de barco pelas águas do São Francisco até a confluência com o Rio das Velhas, na Barra do Guaicuí. Durante o trajeto, aprecie a natureza e ouça as histórias contadas por guias locais.

Obs.: O passeio é realizado sob agendamento. Recomendamos contratar um guia local.

4 - Igreja Bom Jesus do Matozinhos – Barra do Guaicuí

Igreja inacabada do século XVIII, com a parede em pedras na qual nasceu uma gameleira, localizada na confluência dos rios São Francisco e das Velhas, a construção reúne história e mitos locais. Excelente para contemplação e fotos.

Obs.: O trajeto até a Barra do Guaicuí é de aproximadamente 25 km (30 min), sendo necessário o traslado, contrate um guia local.

5 - Retorno à Buritizeiro

6 – Quiosque Recanto do Velho Chico

Finalize a experiência com um almoço à beira do rio, no Recanto do Velho Chico. O quiosque oferece pratos regionais e uma vista privilegiada para a Ponte Marechal Hermes.

31

Além do mapa turístico, foi criado um guia turístico que pode ser acessado pelo link

(https://www.canva.com/design/DAGv5WfnbTA/cirwJhm3Ve0zdkU5H77UQ/edit?utm_content=DAGv5WfnbTA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton) . Este link é de **uso exclusivo** da Prefeitura Municipal, que poderá editar o guia turístico proposto, caso seja de interesse

compartilhar o guia em formato digital, é preciso criar um documento em pdf.

Figura 18: Guia Turístico das Rotas Turísticas de Buritizeiro

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

Figura 19: Guia Turístico das Rotas Turísticas de Buritizeiro

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

3.2 CAR Políticas Públicas

O Círculo de Ação e Reflexão de Políticas Públicas foi realizado em Buritizeiro, no dia 25 de julho de 2025, na Câmara Municipal, para debater as vulnerabilidades diagnosticadas nos empreendimentos criativos e turísticos da região, previamente levantadas na fase de entrevistas. O encontro possibilitou a construção coletiva de estratégias para enfrentar tais fragilidades e resultou na formulação de propostas de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do ecossistema local, com vistas a promover o desenvolvimento econômico e social da cidade.

Figura 20: CAR Políticas Públicas em Buritizeiro

Fonte: Acervo do NEECI, 2025

Com base nas escutas realizadas junto à comunidade local, foram identificadas e sistematizadas 13 propostas que visam fortalecer a infraestrutura urbana, promover os empreendimentos criativos e valorizar o patrimônio cultural da cidade. As ações vão desde a melhoria da sinalização turística e iluminação pública até a criação de eventos e campanhas de divulgação dos produtos culturais. Dentre as principais demandas levantadas, destacam-se:

A criação de uma Associação ou Cooperativa de comerciantes que visa estabelecer um órgão representativo capaz de dar voz aos comerciantes, sejam eles criativos ou não. O objetivo é defender os interesses do setor perante o poder público, facilitando o desenvolvimento de atividades e a defesa de seus direitos.

Melhoria na iluminação pública, em pontos estratégicos de comércio e turismo para garantir a segurança dos visitantes e moradores.

Melhoria na sinalização turística e urbana com a instalação de placas indicando pontos relevantes da cidade, como a prefeitura, pontos turísticos,

restaurantes/bares importantes da cidade, valorizando o patrimônio local e auxiliando a orientação turística.

A requalificação da infraestrutura urbana e melhoria dos acessos, essenciais para otimizar a experiência dos visitantes. Muitos locais de interesse turístico possuem infraestrutura inadequada ou estão sem pavimentação, dificultando o acesso. A proposta é pavimentar vias de acesso a pontos de interesse e criar passagens em trilhas e cachoeiras, facilitando a circulação.

Inserção de Mobiliário urbano, como bancos em locais de contemplação, assim, a proposta busca criar espaços de interação pela cidade viabilizando, por exemplo, assistir o nascer do sol às margens do rio São Francisco, incentivando o uso do espaço público como forma de lazer e turismo.

A instalação de um chamariz no trevo de entrada da cidade, como uma placa ou outdoor com uma frase de impacto (ex: “A melhor vista do Rio São Francisco”), é uma estratégia de marketing territorial para despertar o interesse dos viajantes.

Tombamento de patrimônios históricos sugere um movimento entre a comunidade e os entes públicos para o reconhecimento dos patrimônios municipais a fim de valorizar a história local e agir como um chamariz para turistas, os locais citados foram: o antigo campo Caio Martins e o cemitério indígena.

Implementação de uma pista de caminhada com ciclovia e aluguel de bicicletas. Essa iniciativa diversifica as opções de lazer, promove a prática de exercícios e integra a paisagem ribeirinha. A instalação de quiosques com comidas típicas ao longo do percurso poderia complementar a experiência.

Capacitação em artesanato, como as oficinas promovidas em parcerias com organizações como o SEBRAE e outras organizações de desenvolvimento.

Realização de eventos para movimentar a cidade, algumas experiências se demonstraram exitosas na mobilização turística, como o Festival de Comida de Boteco e a Feira da Agricultura, a última, apesar de sua boa movimentação, não está integrada às políticas públicas, sendo realizadas por instituições privadas como o sindicato dos produtores rurais.

Ponto de Artesanato/Centro de Apoio ao Turista, um espaço que atue em conjunto para a recepção dos turistas, fornecendo informações, tirando dúvidas e indicando pontos de interesse, assim como para a comercialização e promoção dos produtos locais.

A volta da iluminação decorativa da ponte, quando aplicada durante o período natalino, foi bem recebida, sendo apontada como uma forma de atrair visitantes e valorizar o espaço urbano. Dessa forma, propõe-se além da volta, um incremento nas datas decorativas, além do Natal, buscar decorar em momentos de alta temporada, e em outras datas compartilhadas entre as cidades.

Programa Municipal de Arborização Participativa, propõe que a prefeitura assuma a coordenação das ações de plantio e manutenção de árvores em áreas estratégicas, como a entrada da cidade, margens do rio e praças públicas. A iniciativa inclui a elaboração de um plano de arborização, aquisição de mudas, mobilização de voluntários e parcerias com escolas e organizações ambientais. O objetivo é promover a sustentabilidade, valorizar a paisagem urbana e envolver a comunidade em ações contínuas de preservação ambiental.

Figura 21 - Proposta de Políticas Públicas

Proposta	Descrição da Proposta
Criação de Associação ou Cooperativa de Empreendedores Criativos	A proposta visa apoiar a formação de uma associação ou cooperativa que reúna os empreendedores da cidade. O objetivo é fortalecer a representação coletiva, facilitar o acesso a políticas públicas e ampliar as oportunidades de formação, comercialização e parcerias institucionais.
Iluminação Turística e Urbana	Propõe a melhoria da iluminação pública em áreas centrais e turísticas, como ruas de comércio e pontos de visitação, visando aumentar a segurança, fortalecer a atratividade noturna e qualificar a experiência de visitantes e moradores.
Sinalização Turística e Institucional	Prevê a instalação de placas de sinalização urbana e turística em locais estratégicos, como a prefeitura, pontos históricos, atrativos turísticos e naturais, facilitando a orientação de visitantes e promovendo a identidade local.
Requalificação da Infraestrutura Urbana	Consiste na pavimentação e melhoria de acessos a locais de interesse turístico, incluindo a criação de passagens em trilhas e cachoeiras.

Instalação de Mobiliário Urbano	Propõe a instalação de bancos e estruturas de convivência em pontos de contemplação, como as margens do Rio São Francisco, estimulando o uso do espaço público para lazer, turismo e interação social, como a apreciação do nascer do sol.
Tombamento do Patrimônio Cultural	Identificação e registro oficial de patrimônios históricos, como o antigo campo Caio Martins e o cemitério indígena, assegurando sua preservação e potencial inclusão em roteiros turísticos e educativos.
Chamariz Turístico no Trevo de Entrada	Instalação de um outdoor ou placa de impacto no trevo da cidade, com frases como “A melhor vista do Rio São Francisco”. A ação tem caráter de marketing territorial, voltado a despertar a curiosidade de viajantes e incentivar paradas turísticas.
Ciclovía, Pista de Caminhada e Aluguel de Bicicletas	Criação de ciclovía e pista de caminhada integradas à paisagem ribeirinha, com possibilidade de aluguel de bicicletas. Complementarmente, a instalação de quiosques com comidas típicas para dinamizar o lazer, a saúde e o turismo gastronômico.
Cursos e Oficinas de Artesanato	Ampliação da oferta de oficinas e cursos de artesanato, em parceria com organizações como SEBRAE, associações locais e instituições de desenvolvimento.
Criação de Ponto de Artesanato e Centro de Apoio ao Turista	Criação de um espaço multifuncional que atue na recepção de visitantes e na comercialização dos produtos locais. O centro oferecerá informações turísticas, auxiliará na orientação dos viajantes e será vitrine para o artesanato da cidade.
Eventos Culturais e Gastronômicos	Incentiva a realização de eventos para movimentar a economia local e atrair visitantes, como o Festival de Comida de Boteco. Busca-se também integrar feiras já existentes, como a Feira da Agricultura, às políticas públicas municipais, ampliando seu impacto.
Iluminação Decorativa da Ponte	Retomada da iluminação decorativa da ponte, ampliando-a para além do Natal, contemplando outras datas comemorativas e períodos de alta temporada.
Programa de Arborização Participativa	Propõe a coordenação, pela prefeitura, de ações de plantio e manutenção de árvores em áreas estratégicas, como a entrada da cidade, margens do rio e praças. A iniciativa inclui plano de arborização, aquisição de mudas, parcerias com escolas e mobilização comunitária.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Referências

Baggio, H, Horn, H, & Costa, T. M. da (2013). A Análise Geoquímica de Superfície Aplicada em Áreas de Sepultamentos Pré-históricos: sítio arqueológico Cemitério da Caixa D'água, Buritizeiro - MG. *Caminhos da Geografia*. 14 (48), 27–37.

IBGE (2020). Malha municipal. Municípios, Brasil.

<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas territoriais/15774-malhas.html>

IBGE (2020). Malha municipal. Unidades da Federação, Brasil. 2020.

<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas territoriais/15774-malhas.html>

IDE SISEMA (s.d.). Infraestrutura de dados espaciais. Massas D'água (ANA/Igam).

<https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis>

Minas Gerais. (s.d a). Igreja Matriz Imaculada Conceição. Recuperado de

<https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/buritizeiro/igreja-martriz-imaculada-conceicao>

Minas Gerais (s.d b). *Pico do Itacolomy*. Recuperado de

<https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/buritizeiro/pico-do-itacolomy>

Minas Gerais (s.d c). *Caio Martins*. Recuperado de

<https://minasgerais.com.br/pt/atracoes/buritizeiro/caio-martins>

Prefeitura Municipal de Pirapora (s.d. a). História. Recuperado de

<https://www.pirapora.mg.gov.br/historia/>

